

12-13 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI MUSOBAQA SHAROITIDA BAHOLASH VA SAMALADORLIGINI ANIQLASH

Tolipov Sardor G'ayrat o'g'li

O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Terma jamoalar bo'yicha administrator.
Toshkent O'zbekiston.

Sardortalipov27@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265302>

Annotatsiya. Maqolada futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirishga qaratilgan ishlar, ularda olib borilgan izlanishlar va olingan natijalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: texnik-taktik tayyorgarlik, tayyorgarlik turlari, asosiy mezonlar, texnik usullar, harakatlar aniqligi.

EVALUATION AND DETERMINATION OF EFFICIENCY OF TECHNICAL- TACTICAL ACTIONS OF 12-13-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS IN COMPETITION CONDITIONS

Abstract. The article analyzes the works devoted to improving the technical-tactical training of football players, the research conducted in them and the obtained results.

Key words: technical and tactical preparation, types of preparation, main criteria, technical methods, accuracy of actions.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 7-aprelda qabul qilingan "Ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-115-sonli va 2023-yilning 3-noyabridagi "Futbol-ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish hamda xalqaro standartlarga mos keladigan futbol infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-355 sonli qarorlarida futbol sohasida ilmiy tadqiqotlarni tashkil etish, futbolchilarni tayyorlash va tayyorgarliklarini takomillashtirish, ilmiy tadqiqot ishlarini dolzarbligini oshirish bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan yo'nalishlar belgilab berilgan. So'nggi yillarda qabul qilinayotgan farmon va qarorlar asosida yurtimiz futboli va uni jaxon hajamiyatidagi nufuzini oshirish, futbolchilarimiz tayyorgarligini har tomonlama rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biroq, yosh futbolchilarni saralab olish, saralab olish masalalarini rejalashtirish va tashkil etish samaradorligiga qaratilgan tadqiqotlar yetarli darajada emas. Bu esa aynan ushbu yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borishga zarurat mavjudligini ko'rsatadi.

Yosh futbolchilarni tayyorlash, ular mashg'ulotlarini to'g'ri rejalashtirish, ko'p yillik istiqbolli rejalar asosida tayyorlash bugungi zamon futbolining asosiy talablaridandir. Bolalar, o'smirlar sporti buyicha olib borilgan tadqiqot ishlari, shu jumladan, futbol bo'yicha bir nechta ilmiy-uslubiy qo'llanmalar, jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati, sport mashg'ulot (trenirovka) nazariyasi va uslubiyati o'quv qo'llanmalar va nizomlar tayyorlangan, ya'ni pedagogik va tibbiy-biologik yo'nalishlar buyicha ishlar olib borilgan. Masalan, M.M. Shestakov yosh va yuqori malakali futbolchilarning o'yindagi texnik va taktik harakatlarini taqqoslab ko'rgan. Taqqoslash natijasida ikkala guruxning mashqlarni takrorlashi, qo'llanilgan texnika va taktika harakatida juda katta farqi borligini ko'rsatgan. Ko'plab olimlar tyexnik tayyorgarlik futbolda hozirgi zamon sport mashg'ulotining eng muhim va dolzarb masaladir deb ta'kidlaganlar. Futbolchilarda to'pni olib yurish texnikasi qanchalik yuqori bulsa, shunchalik futbolchining jismoniy va ijodiy imkoniyatlari oshadi.

Oqibatda futbolchilarning mahorati oshadi va u jamoaning yutuqqa erishish darajasini aniqlab beradi. Lekin, hozirgi zamon futboli mutaxassislardan mahoratli futbolchilarning texnika-taktik imkoniyatlarini oshirishga asosiy e'tibor berishini talab qiladi.

Texnikani miqdori. Sportchi tomonidan o'yin davomida bajargan umumiy harakatlar soni, M.A.Godikning kuzatishlari shuni ko'rsatdiki, yuqori malakali futbolchilarning umum-jamoaviy TTX optimal miqdorlari 600-800 taga to'g'ri kelgan. Lekin bu ko'rsatkich qanday raqib bilan o'ynayotganligiga qarab o'zgarishi mumkin. Masalan kuchliroq jamoaga qarshi o'ynalsa, bu ko'rsatkich o'z-o'zidan oshishi aniq. Chunki, asosan bunday vaziyatda o'yin tizginini o'z qo'lga olinadi, katta tashabbusga erishish yo'li bilan to'p bilan muomila qilish vaqti ko'payadi va o'z-o'zidan ITTX miqdoriy ko'rsatkichlari o'sishi tabiiy. Aksincha, o'ziga nisbatan kuchli raqibga qarshi maydonga tushishganda aksari xollarda tashabbus boy beriladi, to'p bilan muomila qilish vaqti kamayadi va ITTX miqdoriy ko'rsatkichlari pasayib 400-500 I-TTX tashkil qilish mumkin.

Musobaqa faoliyati vaqtida futbolchilarni TTX miqdori va samaradorligini baholash uchun telefon yoki diktafondan foydalangan holda qo'yidagi texnik harakatlar yozib olinadi:

to'p uzatishlar (qisqa, o'rta va uzoq masofaga);

to'pni olib yurish;

to'pga ilgari ega bo'lish;

raqibni aldab o'tish;

bosh bilan o'ynash;

bosh bilan zarba berish;

oyek bilan zarba berish;

standart vaziyatlarni bajarish.

So'ngra olingan ma'lumotlarni maxsus jadvalga xar bir futbolchiga tegishli bo'lgan kataklarga tushurishadi. Bu yerda shuni takidlash joizki, turli chiziq (himoya, yarim himoya, hujum) o'yinchilariga optimal samaradorlik koeffitsiyenti turlicha bo'ladi. Himoya chizig'idagi o'yinchilarni meyoriy koeffitsiyenti bu 0,85 % ni tashkil etish kerak. Yarim himoyachilardan bu ko'rsatkich 0,75 % dan 0,85 % gacha tashkil qilishi mumkin. Hujumchilarda esa 0,68 dan 0,75 gacha tashkil qilishi mumkin. Bu tafovutlarni qo'yidagicha ta'riflash mumkun. Himoyachilar ko'pgina TTX o'z darvozalari yaqinida bajarishadi va raqiblar bu zonada nisbatan kamroq qarshilik ko'rsatishadi aksincha hujumchilarni raqibning darvoza yaqinidagi harakatlari katta qarshilik bilan kutib olinishi va bemaol to'p bilan hujumchilarga yo'l qo'yilmasligi bilan izohlanadi. Hujumchilarga to'pni olib yurish, raqibni aldab, to'p uzatish (ayniqsa oldinga) harakatlari qiyinroq bo'ladi.

Kuzatishlardan shu narsa aniq bo'ldiki, yosh futbolchilar yuqori malakali futbolchilarga nisbatan ancha nostabil o'yin olib borishadi. Bu holat bir qancha omillarga bog'liq bo'ladi:

- Yosh futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik tomonlari

- hali yetarli darajada rivojlanmaganligi;

- Yosh futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligi yuqori

- darajada emasligi;

- Yosh futbolchilarning psixologik tayyorgarligi yuqori emasligi

- Musobaqa faoliyati davomida yosh futbolchilar orqaga va yonga to'p uzatish samaradorligi olding to'p uzatganga qaraganda 20-25% samaradorlik koeffitsiyenti yaxshi ekanligi kuzatildi. Bundan ko'rinib turibdiki, raqibni aldab o'tish va oldinga to'p uzatishni ko'proq mashq qilish kerak.

Agarda yuqori malakali futbolchilar o'rtacha o'yin davomida 650-900 ta texnik-taktik harakatlarni (O'zoyekiston) bajarishsa, yosh futbolchilar esa 440-680 ta TTX larni bajarishlari aniqlandi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi farmoni. "Xalq so'zi" gazetasi 06.03.2018 y. 1-bet

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonda futbolni yanada rivojlantirish to'g'risida" gi qarori. "Xalq so'zi" gazetasi. 17.03.2018 y. 1-bet.
3. Shestakov M.M. Futbol: Struktura i kriterii effektivnosti individualnoy sorevnovatelnoy deyatelnosti igrokov raznykh amplya: Uchebno-metodicheskoye posobiye. - Krasnodar, 1994.- 27 s.
4. Leksakov A. Teoriya i metodika futbola. M., RGUFK, 2004. 76-77-st.
5. Goldenko G.O. Individualnyye programmy tekhniko-takticheskoy podgotovki futbolistov vysokoy kvalifikatsii s uchyotom osobennostey sorevnovatelnoy deyatelnosti: Avtoref. dis. ...kand. ped.nauk. –M.: 1984. 16 st.
6. Nurimov R.I. Futbol darslik. Toshkent 2013. 198-bet.